

TABIY FANLARNI O‘QITISHDA “JONLI VA JONSIZ TABIAT” MAVZUSINI TUSHUNTIRISH ORQALI O‘QUVCHILARNI TARBIYALASH

Tillayeva Zebo Yerbekovna

Toshkent Davlat tibbiyot universiteti 3-son akademik litseyi oliy toifali biologiya fani o‘qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17564111>

Annotatsiya. Tabiiy fanlarni o‘qitishda interfaol usullardan foydalanish ta’lim sifatini oshirishga yordam beradi. Maqolada “Jonli va jonsiz tabiat” mavzusi bo‘yicha bir nechta interfaol usullar tavsiya qilingan bo‘lib, o‘qituvchi o‘quvchilarning yoshi va qiziqishiga ko‘ra topshiriqlarni soddalashtirishi yoki murakkablashtirishi mumkin.

Kalit so‘zlar: Tabiiy fanlar, jonli va jonsiz tabiat.

Dars jarayonining samaradorligini oshirish uchun bir qancha bosqichlarga ajratish mumkin. Dars jarayoni o‘quvchilarni mavzuga olib kirish va ularni faollashtirish bilan boshlanadi. Buning uchun o‘quvchilarga mavzuga oid bir qancha savollar beriladi va o‘quvchilarning fikri tinglanadi. Xato va kamchiliklar o‘qituvchi tomonidan to‘g‘irlanadi va to‘ldiriladi. Keyingi bosqichda yangi mavzu xayotiy misollar asosida singdiriladi. Yangi mavzuni tushuntirishda o‘quvchilar bilan muloqotda bo‘lish, ularning fikrini so‘rab turish muhim. Yangi bilim va ko‘nikmalar berilgandan so‘ng uni turli topshiriqlar berib mustahkamlash zarur. Quyida “Jonli va jonsiz tabiat” mavzusi misolida dars jarayonini tashkillashtirish ko‘rsatib o‘tilgan.

Darsning umumiy maqsadi:

-tirik organizmlar va jonsiz tabiatning bir-biri bilan bog‘liqligi, tirik organizmlar uchun yashash joyi, havo, suv, oziq va yorug‘lik zarurligini bilish;

- tirik organizmlar oziqlanishi, nafas olishi, harakatlanishi, o‘sishi va rivojlanishini aniqlash;

- tirik organizmning jonsiz tabiatdan farqlanishini o‘rganish;

-o‘quvchilarda tabiatni kuzatish asosida o‘simlik va hayvonlarga g‘amxo‘rlik qilish ko‘nikmalarini shakllantirish.

Ta’lim resurslari: Darslik, mashq daftari, rangli rasmlar, tarqatma materiallar, taqdimotlar, videolavha.

Innovatsion metodlar: Muammoli vaziyat, muammoli savol, guruhlarda ishlash, bahs-munozara.

	Yakuniy kichik natijalar Barcha o‘quvchilar...	Yakuniy kichik natijalar Aksariyat o‘quvchilar...	Yakuniy kichik natijalar Ba’zi o‘quvchilar...
A	Tirik organizm va jonsiz narsalarga misol keltiradi.	Tirik organizm va jonsiz narsalarga 2-3 ta misol keltiradi va izohlaydi.	Tirik organizm va jonsiz narsalarga 2-3 ta misol keltiradi, izohlaydi, taqqoslaydi va xulosa qiladi.
B	Tirik organizm xususiyatlarini aytib beradi.	Tirik organizmning 3-4 ta xususiyatini aytib beradi va izohlaydi.	Tirik organizmning 3-4 ta xususiyatini aytib beradi, izohlaydi, xulosa qiladi, o‘rganishda davom etadi.
C	Jonli va jonsiz	Tirik organizm va jonsiz	Tirik organizm va jonsiz tabiatni

	tabiatni ajrata oladi.	tabiatni ajrata oladi, ularga misollar keltiradi	ajrata oladi, ularga misollar keltiradi, taqqoslaydi va xulosa qiladi.
D	Tirik organizm va jonsiz narsalarni o'rganishda inson qanday fazilatlariga ega bo'lishi kerakligi haqida gapiradi	Tirik organizm va jonsiz narsalarni o'rganishda inson qanday fazilatlariga ega bo'lishi kerakligi haqida gapiradi va o'zi bunda qanday amal qilishini izohlab, misollar keltiradi.	Tirik organizm va jonsiz narsalarni o'rganish uchun inson qanday fazilatlariga ega bo'lishi kerakligiga bir nechta misol keltiradi, bilimlari yordamida kundalik hayotda uchrashi mumkin bo'lgan muammolarni hal qilishga doir xulosa chiqaradi.

I bosqich. Bilimlarni faollashtirish va rag'batlantirish (motivatsiya)

Muammoli vaziyat: Keling, atrofga nazar tashlaylik.

Bizni o'rab turgan borliqdagi jonli va jonsiz tabiatga nimalar kirishini bilasizmi?

Amaliy faoliyat.

Tabiatni o'rganish uchun kuzatish muhim ekanini anglaydi. Tirik organizmlar va jonsiz tabiatga misollar keltiradi.

II bosqich. Yangi bilimlarni kashf etish. Yakuniy kichik natijalar (A)

Sinf guruhlariga bo'linadi. Guruh a'zolariga bir varaq qog'oz beriladi. Qog'oz teng 3 qismga buklanadi. So'ng o'quvchilarga qog'ozning buklanган yuqori qismlaridan ikkitasiga o'zlari bilgan jonli organizmlar va jonsiz jismlarga oid bittadan rasm chizish topshirig'i beriladi. Uchinchi buklanган qism ochiq qoladi.

O'quvchilar qog'ozning buklanган yuqori qismlarining 2 tasiga o'zlari bilgan jonli organizmlar va jonsiz jismlarga oid bittadan rasm chizadi. Masalan: jo'ja, kapalak, quyosh.

Keltirilgan misollar jonli yoki jonsiz tabiatga mansubligini guruhlariga ajratadi. Har bir guruhning xususiyatlari to'g'risida fikr yuritadi. Tabiatni o'rganish uchun kuzatish muhim ekanligini anglaydi.

III bosqich. Yangi bilim va ko'nikmalarni shakllantirish. Yakuniy kichik natijalar (B)

Bunda mavzu bo'yicha tushuntirish uchun masalan, zamburug' haqida tasavvur hosil bo'lishi uchun mog'orlagan non yoki xamirturush; bakteriya haqida tushuntirish uchun achigan sut yoki qatiqni misol qilib keltirish mumkin.

Muammoli savol:

1. Daryo jonlimi yoki jonsizmi?
2. Jonli va jonsiz tabiatning farqi nimada?

Barcha o'simlik va hayvonlar tirik, chunki ular o'sadi, ko'payadi, oziqlanadi, nafas oladi, harakatlanadi, dushmanlaridan himoyalanaadi, atrof-muhitga moslasha oladi.

Tirik organizm xususiyatlarini aytib beradi. Yangi tushunchalar asosida qog'ozning uchinchi qismiga tirik organizmlar yashash muhitiga moslashishi, tirik organizmlarning oziqlanishi, nafas olishi, harakatlanishi, o'sishi va ko'payishi haqida yozadi.

1. Daryo jonli emas. Daryo harakatlanadi, lekin o'zgarmaydi. Daryo tirik qolish uchun oziq-ovqat, suv va havoga muhtoj emas. Daryo ko'paymaydi va o'smaydi.

2. Jonli va jonsiz mavjudotlar farqlanadi: jonli mavjudotlar nafas oladi, oziqlanadi, o'sadi va rivojlanadi. Jonsiz tabiat nafas olmaydi, oziqlanmaydi, inson ta'sirisiz harakatlanmaydi.

Munozarada gapirish va tinglash, jonli va jonsiz narsalarga ajratish orqali o'quvchida ilmiy xabardorlik kompetensiyasi shakllanadi.

IV bosqich. Yangi bilim va ko'nikmalarni qo'llash. Yakuniy kichik natijalar (C, D)

Didaktik o'yin: O'quvchilar quyidagi rasmdan jonli va jonsiz tabiatni topish tavsiya etiladi:

O'quvchilarni umumiy xulosaga yo'naltiradi. Bu o'yinda adashib qolgan o'quvchilarga savollar beradi va to'g'ri yo'nalish ko'rsatadi.

Ko'nikmalar:

O'quvchilar rasmlarga qarab tirik organizmlar va jonsiz buyumlarni ajratib oladilar. Tirik organizm va jonsiz narsalarni o'rganishda inson qanday fazilatlarga ega bo'lishi kerakligi haqida gapiradi. Topshiriqlar yuzasidan ko'rsatmalarni tushunadi va mustaqil ishlash ko'nikmalari shakllanib boradi.

V bosqich. Refleksiya.

O'quvchilarga quyidagi rasmlardan jonli organizmlarni topib ular haqida ma'lumot aytish taklif qilinadi:

